

УДК 330.341

Стратегии управления инвестиционным портфелем

Абдулаева Зульфия Махмудовна, доцент, к.э.н.,
Яндаров Магомед-Эмин Ахметович, магистрант
ГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты управления инвестиционным портфелем промышленного предприятия. Исходя из проведенного аналитического обзора научных публикаций отечественных и зарубежных ученых определено, что промышленному предприятию нужно выбирать оптимальную стратегию управления инвестиционным портфелем, которая будет сочетать в себе элементы пассивной и активной стратегии.

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная деятельность, управление инвестиционным портфелем, пассивный и активный стиль управления стратегии, методы и приемы формирования инвестиционного портфеля

Investment portfolio management strategies

Abdulaeva Zulfiya Makhmudovna, Associate Professor, Ph.D.,
Yandarov Magomed-Emin Akhmetovich, undergraduate
GSTU named after Acad. M.D. Millionschikova, Grozny, Russia

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of investment portfolio management of an industrial enterprise. Based on the analytical review of scientific publications of domestic and foreign scientists, it is determined that the industrial enterprise needs to choose the optimal strategy for managing the investment portfolio, which will combine elements of passive and active strategy.

Keywords: industrial enterprise, investment activity, investment portfolio management, passive and active strategy management style, methods and techniques of investment portfolio formation

Когда инвестором создается свой портфель, обязательно осуществляется постановка определенных целей и задач. И именно этот этап имеет особую важность, он является определяющим для всей стратегии управления инвестиционным портфелем, а также той модели, на основании которой будут приниматься решения [4].

Инвестиционная деятельность, как одна из важнейших элементов экономики промышленного предприятия, имеет свои особенности:

1) относится к одной из основных составляющих экономического роста промышленного предприятия, но подчиняется целям и задачам операционной деятельности;

2) может осуществляться как в целях внутреннего, так и внешнего развития предприятия. Если инвестиционная деятельность направлена на *внутреннее развитие предприятия*, действующее производство подвергается техническому перевооружению, реконструкции, также оно может модернизироваться или расширяться, происходит освоение новых технологий, за счет этого увеличиваются производственные мощности. В тех случаях, когда инвестиционная деятельность ориентирована на *внешнее развитие предприятия*, инвестирование направлено на приобретение ценных бумаг, имущественных прав, интеграцию предпринимательской деятельности и др. [5]

Особая роль в инвестиционном менеджменте отводится такой категории как «стратегия управления инвестиционным портфелем», так как она предполагает наличие возможности вложения средств в такие сферы бизнеса, деятельность которых никак не связана между собой.

Предприятия, с точки зрения возможного ущерба при инвестировании, могут относиться к следующим группам: инвесторы, бизнесмены, спекулянты, игроки. При этом действия инвестора направлены на то, чтобы при вложении средств максимально минимизировать риски, бизнесмену важно снизить риск потери ресурсов и уровень его неопределенности, спекулянтом принимается на себя рассчитанный риск, а игрок выражает готовность идти на риск, независимо от сложившейся ситуации [3].

Управление инвестиционным портфелем осуществляется с использованием активной или пассивной стратегии.

При выборе пассивной стратегии предприятия инвесторы основываются на том, что функционирующий рынок эффективен. Данная точка зрения исключает необходимость частого пересмотра инвестиционного портфеля ввиду того, что на таком рынке всегда дается «объективная» оценка активам. Исходя из этих предположений, предприятия берут ориентир на одинаковые линии рынка актива и линии рынка капитала, что нацеливает их на одинаковые ожидания в части вероятной доходности и возможного риска. Пересмотр пассивного инвестиционного портфеля осуществляется в тех случаях, когда произошло изменение установки самого инвестора, или в части доходности портфеля и существующих рисков сформировалось новое мнение [1]. Для промышленного предприятия, которое при инвестировании сделало свой выбор в пользу пассивной стратегии, цель получения прибыли варьируется в пределах того уровня доходности, что в среднем может предлагаться рынком с учетом возможного риска.

В основе пассивных стратегий лежит предположение о среднем уровне эффективности рынка активов. Иначе говоря, те предприятия, которые придерживаются пассивной стратегии инвестирования, могут с уверенностью доверять доступной для широкого круга инвесторов информации, исходя из того, что текущие цены активов максимально точно реагируют на любые изменения в информационных потоках. Принцип пассивной стратегии заключается в возможности купить и удерживать активы на одном уровне с целью получения большей прибыли за счет их удорожания в будущем.

Таким образом, в основе пассивной стратегии лежит такое предположение: достаточная эффективность рынка для успешности выбора активов или учета времени обеспечивается тем, что создается диверсифицированный портфель, который имеет определенные показатели по доходу и риску на длительный период; структура инвестиционного портфеля меняется редко, к тому же эти изменения не ощутимы.

Основные условия для использования пассивного управления инвестиционным портфелем:

- рынок эффективен — это означает, что стоимость активов определена по справедливой цене и отражает всю имеющуюся информацию о них, поэтому активная торговля ими не имеет смысла;

- ожидания всех инвесторов в части дохода и рисков по ценным бумагам одинаковы, поэтому надобность проведения сделок купли-продажи с ними отпадает.

В целях уменьшения возможного риска промышленное предприятие, придерживающееся пассивной стратегии, формирует рыночный портфель с добавлением безрискового актива. Цель инвестора заключается не в том, чтобы «сокрушить» рынок, а в том, чтобы получить справедливый доход по своим вложениям в долгосрочной перспективе, что и будет вознаграждением за риски, которые он на себя принимает. Накладные расходы при пассивной стратегии управления небольшие, и это ее важное преимущество.

В качестве примера пассивного управления инвестициями можно привести метод «лестницы», когда акцент делается на равномерном распределении инвестируемых средств между приобретаемыми активами, имеющими различную срочности, с разбивкой по срокам до полного окончания жизненного цикла портфеля.

Инвестиционный портфель пассивного типа имеет низкий оборот, минимальные накладные расходы и низкий специфический риск.

Необходимо отметить, что цели формирования инвестиционного портфеля институциональных инвесторов и предприятий, занимающихся производственной деятельностью, имеют различное направление.

Специфика деятельности институциональных инвесторов заключается в необходимости привлечения средств юридических и физических лиц, что требует от них выполнения определенных обязательств перед ними (депозиты, страхование, негосударственное пенсионное обеспечение). Они формируют диверсифицированные инвестиционные портфели, и вклады-

вают привлекаемые средства в другие предприятия или финансовые учреждения в зависимости от направления своей деятельности.

Промышленное предприятие — это не инвестиционный институт, поэтому, в первую очередь, выбор делается на реализацию стратегических целей в рамках увеличения уровня инновационного развития собственной деятельности. Этим объясняется тот факт, что промышленным предприятиям для инвестирования больше присущ портфель реальных проектов, второстепенную роль они отводят вложению средств в ценные бумаги, депозиты, а также формированию смешанного инвестиционного портфеля.

Формирование портфеля финансовых инвестиций может осуществляться в тех случаях, когда на текущий период у промышленного предприятия имеются свободные денежные средства, которые не задействованы в основных производственных процессах. На счетах предприятия может возникнуть свободная денежная масса в результате следующих операций: накоплены деньги для проведения крупных сделок, сформированы резервные фонды, или возник временный разрыв между поступлением средств и их использованием.

Ощутимого реального эффекта от проведения такого рода инвестирования временно имеющихся в наличии денежных средств предприятие не получит, к тому же это может привести к замедлению оборачиваемости оборотных активов, что, в свою очередь, скажется на снижении эффективности основного производства. Однако использование временно свободной денежной массы может способствовать увеличению ее объема, росту показателей общей рентабельности предприятия и повышению ликвидности его баланса.

Следовательно, формируя портфель инвестиций, предприятие может использовать не все свободные денежные средства, а лишь их излишек, который превышает ранее запланированный размер. Поэтому наиболее важным фактором при формировании такого портфеля является показатель его ликвидности.

Суть пассивного управления инвестиционным портфелем заключается в том, чтобы держать приобретаемые активы в неизменном состоянии длительное время. В тех случаях, когда в составе портфеля содержатся активы, выпуск которых осуществлен на определенный период (облигации и др.), то после погашения их заменяют на аналогичные ценные бумаги, и так происходит до тех пор, пока инвестиционный период не закончится. Если предприятие выбирает такую стратегию, то текущие курсовые разницы в стоимости активов не учитываются, поскольку происходит взаимное погашение плюсов и минусов от отклонений в их цене в длительной перспективе.

Таким образом, можно сделать вывод о возможности только частичного применения пассивной стратегии в условиях современной экономики. При наличии стабильных активов в инвестиционном портфеле предприятие может рассчитывать на получение постоянного дохода. Однако, на практике, величина этого дохода недостаточно высока, чтобы

основываться на ней при формировании оптимального портфеля инвестиций.

Если же промышленное предприятие выбирает активную стратегию управления инвестиционным портфелем, то принципы организации инвестиций будут другими.

Цель активной стратегии при формировании инвестиционного портфеля заключается в том, чтобы составить более точный прогноз относительно того, какой размер дохода можно получить при вложении денежных средств. Выбирается активная стратегия управления теми предприятиями, которые считают, что рынок не всегда является эффективным, во всяком случае, относительно оценки некоторых активов. Что касается их ожиданий по доходам и рискам, то здесь исходят из возможности обладать более полной информацией. Это приводит к завышению или занижению цены данных активов. Именно по этой причине, при использовании активной стратегии управления, часто пересматривается портфель инвестиций, чтобы найти те финансовые инструменты, которые рынок оценил неправильно, и вести ими торговлю для получения дохода в большем размере [1].

Рассмотрим эти моменты более развернуто.

Предприятию, формирующему свой инвестиционный портфель, важно определить пропорции разных активов в его составе (акции, облигации и др.). На решение, принимаемое относительно более точного распределения денежных средств, могут оказывать влияние такие факторы, как оценка уровня доходности и рисков по группам данных активов, а также коэффициент допустимости собственного уровня риска предприятия.

Как правило, в каждой группе доходности активы отличаются высокой степенью корреляции. В связи с этим для предприятия-инвестора более важным является определение наиболее доходной категории актива на долгосрочную перспективу, чем стремление выявить лучшие из активов внутри каждой категории. После того, как категории определены, делается выборка конкретных активов.

Еще одно условие ведения успешной инвестиционной деятельности — это определение тренда рынка. Так, если предполагается подъем рынка, нужно акцентировать внимание на дорогих активах, а если ожидается его спад — на активах, цена которых более низкая.

На конъюнктуру рынка воздействуют различные факторы, что требует от предприятия частичного пересмотра своего портфеля и включения в его состав активов с более высокой степенью ликвидности в пределах допустимых значений вероятных потерь. В связи с этим появляется необходимость учета дополнительных расходов в общих издержках, вызванных покупкой или продажей некоторой части активов.

Следовательно, особенность активной стратегии управления инвестиционным портфелем заключается в том, что при ее использовании очень тщательно отслеживаются и покупаются инструменты, которые отвечают его целям; если же активы не удовлетворяют целям портфеля, то предприятию нужно избавиться от них как можно быстрее. Иначе говоря,

активной стратегии управления присуще максимально оперативное проведение ревизии портфеля, при этом сравниваются показатели дохода и риска портфеля до и после проведения ревизии. Важнейшую роль при активной стратегии управления инвестиционным портфелем играет точный прогноз изменения цен на финансовые инструменты [2].

Итак, активному управлению инвестиционным портфелем присущи следующие характеристики:

- выбор активов зависит от направленности инвестиционной политики предприятия, уровня прогнозируемых значений их доходности и вероятных потерь;

- определение сроков планируемой покупки или продажи активов осуществляется в зависимости от степени их ликвидности и влияния различных факторов на текущее состояние рынка;

- предприятие периодически осуществляет пересмотр инвестиционного портфеля в части его состава и структуры, в некоторых случаях он бывает полным, в связи с неуверенностью в постоянной эффективности активов;

- эффективная структура инвестиционного портфеля и высокий уровень его доходности могут быть обеспечены предприятием, если оно обладает возможностью получить более полную информацию по доходам и рискам финансовых инструментов в сравнении с другими предприятиями-инвесторами, что зависит от тщательного анализа конъюнктуры рынка.

Активное управление подразделяется на четыре основные формы, в основе которых лежит свопинг, иначе говоря, осуществление постоянного обмена активов или их ротация через рынок ценных бумаг. Каждой форме присущи определенные действия. Рассмотрим их:

1. Подбор чистого дохода. Данная форма считается самой простой. Суть ее заключается в том, что осуществляется обмен двух одинаковых ценных бумаг по ценам, номинал которых отличается незначительно из-за того, что рынок временно неэффективен. Как следствие, продается более низкая по доходности ценная бумага, а покупается бумага, у которой доходность более высокая.

2. Подмена. В данном случае производится обмен между двумя активами (облигации, например), которые схожи между собой по доходности, но не идентичны по срокам погашения. Мотивом подмены является временное ценовое преимущество, возникающее на рынке за счет дисбаланса между спросом и предложением.

3. Сектор-своп — это внебиржевой финансовый инструмент. Суть заключается в том, что производится перемещение ценных бумаг или иных активов из разных сфер экономики, имеющие разную доходность, сроки погашения и другие параметры. Например, деятельность некоторых компаний направлена на поиск «ненормальных» активов, базовые значения доходности которых, значительно ниже средних по рынку. Как только заинтересованная компания получает экспертное заключение, что факторы, воздействующие на эти активы, исчезнут, начинается процесс осуществления сделки по купле-продаже этих активов.

4. Проведение операций, где прогнозируется учетная ставка. Суть данной формы заключается в том, что в случае снижения ставок срок действия портфеля удлиняется, а в случае повышения ставок — наоборот сокращается. При этом следует отметить, что влияние изменений учетных ставок на стоимость портфеля тем существеннее, чем больше срок его действия.

Рассмотрим приемы активного управления, применяемые к портфелям с различными классами активов.

В рамках активного стиля управления портфелем обыкновенных акций выделяют:

а) стратегию акций роста. Предпочтение отдается акциям тех компаний, предыдущие темпы роста прибыли которых опережали средний темп роста по рынку. Но риск приобретения подобных акций очень высок. В этом случае, например, нужно инвестировать в те акции, стоимость которых на момент покупки не показывает высокий рост доходности компании как текущей, так и прогнозируемой;

б) стратегию недооцененных акций. Акцент делается на отбор акций, рыночная цена которых на момент оценки ниже их справедливой цены или балансовой стоимости активов предприятия. Например, при формировании портфеля за счет покупки акций отраслей и секторов, не пользующихся популярностью на момент их приобретения, есть вероятность заработать в будущем.

в) стратегию предприятий с малой капитализацией. Перспективы заработать на акциях небольших промышленных предприятий, приобретенных по весьма умеренным ценам, могут значительно возрасти, поскольку их бизнес обладает большим потенциалом к развитию в будущем. Но при этом нужно учитывать и высокую степень риска этих акций.

г) стратегию «market timing». При выборе данной стратегии, принятие решений базируется на результатах технического анализа. Например, предприятие, опираясь на результаты анализа рыночной конъюнктуры, выбирает оптимальный для себя момент времени, когда стоит покупать или продавать активы.

В отношении портфеля облигаций используются следующие стили управления:

1) стратегия «market timing». В основе стратегии лежит прогнозирование процентных ставок на рынке. Так, если возможен рост процентных ставок, действия предприятия-инвестора будут направлены на то, чтобы снизить дюрацию портфеля, и уменьшить потери в стоимости облигаций. С этой целью проводится операция своп, когда идет замещение долгосрочных облигаций краткосрочными. И наоборот, если процентные ставки будут снижаться, то необходимо увеличить срок жизни портфеля. Здесь важен следующий момент: текущие цены облигаций на рынке не должны отражать информацию, которая будет основой для прогнозирования;

2) стратегия выбора сектора. При формировании портфеля инвестор отдает предпочтение облигациям секторов с наиболее благоприятной характеристикой. Примером могут быть облигации корпоративного, казначейского или муниципального секто-

ров, которые имеют высокий уровень доходности с низким кредитным рейтингом. При изменении рыночной ситуации предприятие-инвестор переключается на облигации, которые принадлежат другому сектору экономики;

3) стратегия принятия кредитного риска. Проводится фундаментальный анализ, после чего на основании его результатов формируется портфель из облигаций, которые могут повысить кредитный рейтинг (как считает инвестор);

4) стратегия иммунизации портфеля. Процесс иммунизации портфеля облигаций является способом, позволяющим добиться доходности к определенному моменту времени независимо от изменения процентных ставок. В случае, когда отмечается полная взаимная компенсация риска реинвестирования и ценового риска, портфель облигаций застрахован от любых изменений процентной ставки. Этого можно добиться, если период владения портфелем облигаций и его дюрация совпадают. К примеру, чтобы портфель получил иммунизацию на 5-летний срок, нужно купить набор облигаций, средняя дюрация которого составляет пять лет.

Но использование иммунизации имеет некоторые ограничения: дюрации свойственно меняться со временем, а также вследствие изменения процентных ставок на рынке. Отсюда следует, что нужна периодическая ревизия портфеля облигаций, чтобы обеспечить его постоянную иммунизацию.

Активный стиль управления напрямую связан с активной деятельностью на финансовом рынке в плане информационной, торговой и аналитической работы, поэтому требует весомых финансовых и трудовых затрат. Эта деятельность заключается в следующем:

а) самостоятельно проводится анализ;

б) прогнозируется состояние рынка (в целом и с разбивкой на сегменты);

в) создается база информации и оценок экспертов.

Активная стратегия при управлении инвестиционным портфелем — это выбор крупных профессиональных инвесторов, таких как промышленные компании, банки, инвестиционные фонды и др. Другими словами, это те компании и организации, которые могут не ограничивать себя в использовании финансовых возможностей и содержат высококвалифицированный штат инвесторов. Чтобы обеспечить эффективное управление инвестиционным портфелем, необходимо его постоянно мониторить, что позволит своевременно проводить корректировку принятых решений путем сопоставления результатов, применяя единую методику через одинаковые промежутки времени. На эффективность мониторинга инвестиционного портфеля в значительной мере влияет построение системы показателей, степень ее репрезентативности, реакции на неблагоприятные изменения в отношении объекта, в которое предприятие инвестирует денежные средства.

Использование активного стиля управления инвестиционным портфелем в существующих условиях экономики, на наш взгляд, достаточно целесообразно, однако необходимо сделать ряд уточнений. Так, инвестиционный портфель обязательно должен со-

держат определенную долю стабильных активов, у которых доходность небольшая, а риск почти приравнивается к нулю.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленному предприятию нужно выбирать оптимальную стратегию управления инвестиционным портфелем, которая будет сочетать в себе элементы

пассивной и активной стратегии. Рынок не должен рассматриваться как эффективный, и в связи с этим необходимо периодически проводить ревизию инвестиционного портфеля. При этом определенная часть инвестиционного портфеля должна содержать активы, которые имеют небольшую доходность, но высокий уровень стабильности.

Литература:

1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А.Н. Буренин. – М.: Школа срочного рынка, 2012. – 412 с.
2. Николаева И.П. Инвестиции: учебник / И.П. Николаева. – М.: ИТК «Дашков и К», 2013. – 256 с.
3. Самылин А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты: учебник / А.И. Самылин. – М.: ИН-ФРА-М, 2017. – 472 с. – www.dx.doi.org/10.12737/914. – <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639050>
4. <http://tv-bis.ru/investitsionnyiy-portfel/47-strategiya-upravleniya-investitsionnyim-portfelem.html>
5. https://bstudy.net/625975/ekonomika/sovremennye_problemy_upravleniya_investitsionnoy_deyatelnostyu_kompanii